

8. Сажин В.П., Федоров И.В., Сажин А.В. Эндоскопическая абдоминальная хирургия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с. [*Sazhin VP et al. Endoscopic abdominal surgery. – M.: GOETAR = Media, 2010.- 512 p.*]

9. Кэмерон Джон Л., Сэндон Корин. Атлас оперативной гастроэнтерологии: пер с англ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 560 с. [*J. Cameron. Atlas of operative gastroenterology. – M.:GOETAR – Media, 2009. – 512 p.*]

10. Prevalence of uninvestigated dyspepsia and gastroesophageal reflux disease in Korea: a population-based study using the Rome III criteria / B. H. Min, K. C. Xin, H. K. Jung [et al.] // *Dig. Dis. Sci.* — 2014. — Vol. 59, N 1. — P. 2721 — 2729.

11. Overdiagnosis of gastro-esophageal reflux disease and under diagnosis of functional dyspepsia in a USA community / C. Pleyer, H. Bittner, G. R. Locke [et al.] // *J. Neurogastroenterol. Motil.* — 2014. — Vol. 26, N 8. — P. 1163 — 1171.

12. F.A.Granderath, U.M.Schweiger, R.Pointner Tailoring the hiatal closure to the size of hiatal surface area // *Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques* December 2007, Number 21: p.542-548.

Робота надійшла в редакцію 19.01.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 613+362.853:616.314-089.23(048)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3773156>

I. В. Ковач, Н. В. Гутарова

СТАН ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З ОРТОДОНТИЧНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Summary. Kovach I. V., Gutarova N. V. **STATE OF ORAL HYGIENE IN YOUNG PEOPLE WITH ORTHODONTIC STRUCTURES.** - *State institution "Dnepropetrovsk medical Academy of the Ministry of health of Ukraine», e-mail: vestnik@ukr.net.* The use of orthodontic treatment methods has shown a fairly high risk of complications during the use of fixed equipment. One of the most dangerous complications in the treatment of patients using the bracket system is the development of catarrhal and hypertrophic forms of chronic gingivitis. The leading role in the occurrence of these diseases is assigned to the deterioration of the hygienic state of the oral cavity, which occurs as a result of the accumulation of microorganisms in multiple points of orthodontic devices. **The objective:** To assess of the state of oral hygiene in patients during orthodontic treatment. **Research material and methods.** We conducted a comprehensive examination of 113 patients aged 18-25 years with fixed equipment in the oral cavity during orthodontic treatment. All the examined patients were divided into 2 groups. In each group of patients, a clinical examination was performed with the collection of anamnesis of the disease, and the condition of periodontal tissues was studied by index evaluation. **The results of research and their discussion.** Analysis of the results of the survey on the volume of hygienic measures for oral care showed a low level of their implementation. **Conclusions.** The data obtained indicate a high need of the study group for the assistance of a dentist for the overall assessment of their dental status, determining the amount of appropriate assistance, optimizing and potentiating the quality of professional hygiene skills.

Key word: oral hygiene, dental and maxillofacial abnormalities, orthodontic treatment.

Реферат. Ковач И. В., Гутарова Н. В. СОСТОЯНИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ОРТОДОНТИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ.

Широкое распространение ортодонтических методов лечения показало достаточно высокий риск осложнений во время применения несъемной аппаратуры. Одними из наиболее опасных осложнений при лечении пациентов с использованием брекет-системы является развитие катаральной и гипертрофической форм хронического гингивита. Ведущую роль в возникновении этих заболеваний отводят ухудшению гигиенического состояния полости рта, что происходит в результате скопления микроорганизмов во множественных пунктах ортодонтических аппаратов. **Цель работы.** Оценка состояния гигиены полости рта у пациентов во время ортодонтического лечения. **Материал и методы исследования.** Нами было проведено комплексное обследование 113 пациентов в возрасте 18-25 лет с несъемной аппаратурой в полости рта во время ортодонтического лечения. Все обследованные пациенты были разделены на 2 группы. В каждой группе у пациентов проводили клинический осмотр со сбором анамнеза заболевания, изучали состояние тканей пародонта по индексной оценке. **Результаты исследований и их обсуждение.** Анализ результатов опроса и объем гигиенических мероприятий по уходу за полостью рта показал низкий уровень их выполнения. **Выводы.** Полученные данные свидетельствуют о высокой потребности исследуемого контингента в помощи врача-стоматолога для общей оценки их стоматологического статуса, определение объема соответствующей помощи, оптимизации и потенцирования качества гигиенических навыков профессионального характера.

Ключевые слова: гигиена полости рта, зубо-челюстные аномалии, ортодонтическое лечение.

Реферат. Ковач І. В., Гутарова Н. В. СТАН ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З ОРТОДОНТИЧНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ.

Поширення ортодонтичних методів лікування показало досить високий ризик ускладнень під час застосування незнімної апаратури. Одними з найбільш небезпечних ускладнень при лікуванні пацієнтів з використанням брекет-систем є розвиток катаральної і гіпертрофічної форм хронічного гінгівіту. Провідну роль у виникненні цих захворювань відводять погіршенню гігієнічного стану порожнини рота, що відбувається в результаті скупчення мікроорганізмів у множинних пунктах ортодонтичних апаратів. **Мета:** оцінити стан гігієни порожнини рота у пацієнтів під час ортодонтичного лікування. **Матеріал та методи дослідження.** Проведено комплексне обстеження 113 пацієнтів віком 18 - 25 років із незнімною апаратурою в порожнині рота під час ортодонтичного лікування. Всі обстежені пацієнти були розділені на 2 групи. В кожній групі у пацієнтів проводили клінічний огляд із збором анамнезу захворювання, вивчали стан тканин пародонту за індексною оцінкою. **Результати досліджень та їх обговорення.** Аналіз результатів опитування про обсяг гігієнічних заходів по догляду за порожниною рота показав низький рівень їх виконання. **Висновки.** Отримані дані свідчать про високу потребу досліджуваного контингенту в допомозі лікаря-стоматолога для загальної оцінки їх стоматологічного статусу, визначення обсягу відповідної допомоги, оптимізації та потенціювання якості гігієнічних навичок професійного характеру.

Ключові слова: гігієна порожнини рота, зубо-щелепні аномалії, ортодонтичне лікування.

Завдяки наявності сучасних технологій принципово змінився підхід до лікування зубощелепних аномалій. Це обумовлено численними перевагами незнімної ортодонтичної техніки [1, 3, 4]. Брекет-система є найбільш простою і ефективною системою, що дозволяє переміщати і контролювати стан зубів у трьох площинах простору.

Широке поширення ортодонтичних методів лікування показало також і досить високий ризик ускладнень під час застосування незнімної апаратури. Одними з найбільш небезпечних ускладнень при лікуванні пацієнтів з використанням брекет-систем є розвиток катаральної і гіпертрофічної форм хронічного гінгівіту [2, 6].

Провідну роль у виникненні цих захворювань відводять погіршенню гігієнічного стану порожнини рота, що відбувається в результаті скупчення мікроорганізмів у множинних пунктах ортодонтичних апаратів.

В місцях скупчення зубного нальоту збільшується небезпека розвитку карієсу зубів і

захворювань тканин пародонту. Оцінка цих показників може бути використана для індивідуального підходу до вибору методів ортодонтичного лікування і профілактики ускладнень [5, 7].

Тому **метою** нашого дослідження стало оцінка стану гігієни порожнини рота у пацієнтів під час ортодонтичного лікування.

Матеріал та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети нами було проведено комплексне обстеження 113 пацієнтів віком 18-25 років із незнімною апаратурою в порожнині рота під час ортодонтичного лікування. Всі обстежені пацієнти звернулись за консультацією і лікуванням на кафедрі дитячої стоматології ДЗ “ДМА МОЗУ” та до Новомосковської стоматологічної поліклініки Дніпропетровської області.

Серед них було 65 жінок, що складало 57,5% та 48 чоловіків і це відповідало 42,5%. Всі обстежені пацієнти були розділені на 2 групи в залежності від тривалості ортодонтичного лікування: перша група – це 55 хворих (48,7%), які перебували на ортодонтичному лікуванні до одного року, а друга група становила 58 хворих (51,3%), які лікувались незнімною ортодонтичною апаратурою більше року. В кожній групі у пацієнтів проводили клінічний огляд із збором анамнезу захворювання, вивчали стан тканин пародонту за індексною оцінкою.

Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз результатів опитування про обсяг гігієнічних заходів по догляду за порожниною рота показав низький рівень їх виконання, як у пацієнтів з тривалістю ортодонтичного лікування до одного року, так і у хворих з брекет-системами в порожнині рота більше одного року незалежно від статі. Лише третина обстежених пацієнтів обох груп спостереження виконували рекомендацію про двохвилинну тривалість чищення зубів двічі на день після прийому їжі – сніданок і вечір. Переважна більшість пацієнтів чистили зуби два рази на день менше двох хвилин і незалежно від прийому їжі. Ніхто із пацієнтів не зізнався, що взагалі не чистить зуби, хоча до п'яти відсотків хворих чистили зуби лише один раз в день, і ця звичка зустрічалася як у пацієнтів, які перебували на ортодонтичному лікуванні до одного року, так і більше одного року.

Регулярно застосовували додаткові засоби для гігієнічного догляду порожнини рота 8,6 – 21,8% обстежуваних пацієнтів. Так, користування дентальними флосами не менше п'яти раз на тиждень відмічали 8 пацієнтів першої групи спостереження та лише 5 осіб, які перебували на ортодонтичному лікуванні більше року. Щоденне ополіскування зубними еліксирами проводили 12 пацієнтів, які лікувались ортодонтичною апаратурою протягом року та 10 хворих, тривалість ортодонтичного лікування яких складала більше одного року. Лише 11 пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту користувалися інтердентальними йоршиками, більшість із обстежених хворих взагалі не знали про їх існування (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяг індивідуальних гігієнічних заходів по догляду за порожниною рота у пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту під час ортодонтичного лікування

Гігієнічні заходи	Ортодонтичне лікування тривалістю до 1 року (n=55)		Ортодонтичне лікування тривалістю більше 1 року (n=58)	
	число випадків (абсол.)	число випадків (%)	число випадків (абсол.)	число випадків (%)
Дворазова чистка зубів протягом 2-х хв. після прийому їжі	19	34,5	20	34,5
Регулярний флосінг (не менше 5 разів на тиждень)	8	14,5	5	8,6
Регулярне застосування зубних ополіскувачів	12	21,8	10	17,2
Ополіскування порожнини рота водою після кожного прийому їжі	10	18,2	8	13,8
Застосування інтрадентальних йоршиків та іригаторів	5	9,1	6	10,3

Відзначено, що виконання такої стоматологічної рекомендації, як проведення професійної гігієни порожнини рота не рідше одного разу в півроку, дотримувалась досить мала кількість пацієнтів (табл. 2).

Таблиця 2

Обсяг професійної гігієни порожнини рота у пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту під час ортодонтичного лікування

Гігієнічні заходи кожні 6 місяців	Ортодонтичне лікування тривалістю до 1 року (n=55)		Ортодонтичне лікування тривалістю більше 1 року (n=58)	
	число випадків (абсол.)	число випадків (%)	число випадків (абсол.)	число випадків (%)
Професійна гігієна порожнини рота (ультразвуковий скейлінг)	12	21,8	14	24,1
Професійна гігієна порожнини рота (повітряно-абразивна)	8	14,5	9	15,5
Комплексна професійна гігієна порожнини рота (ручний скейлінг, ультразвуковий скейлінг, повітряно-абразивна обробка)	6	10,9	8	13,8

Менше третини обстежуваних пацієнтів регулярно звертались до стоматолога з метою зняття зубних відкладень ультразвуковим скейлером. Повітряно-абразивну методику професійної гігієни порожнини рота не рідше раз на 6 місяців обирали 8 пацієнтів першої групи та 9 осіб другої групи спостереження. Регулярну комплексну професійну гігієну порожнини рота, що передбачала ручний скейлінг, ультразвуковий скейлінг та повітряно-абразивну обробку проходили лише 10,9-13,8 % обстежуваних пацієнтів.

Таким чином, встановлено недостатнє виконання гігієнічних заходів по догляду за порожниною рота у пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту під час ортодонтичного лікування.

Гігієна порожнини рота – це профілактичний захід необхідний всім без винятку, незалежно від віку, рівня стоматологічної захворюваності та стану органів порожнини рота. Ігнорування її веде до неухильного зростання числа стоматологічних захворювань. У зв'язку з цим нами було проведено виявлення рівня гігієни порожнини рота у пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту під час ортодонтичного лікування за допомогою спрощеного індексу гігієни порожнини рота Грін-Вермільйона і Сілнес-Лое, за допомогою яких визначали кількість і товщину м'якого зубного нальоту, а також площу зубної бляшки на поверхні зуба. Результати інтерпретували по середнім балам індексів (табл. 3).

Таблиця 3

Стан гігієни порожнини рота пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту під час ортодонтичного лікування, M±m

Групи пацієнтів	ОHI-S (бал.)	Silness-Loe (бал.)
Ортодонтичне лікування тривалістю до 1 року (n=55)	2,25 ± 0,11	1,72 ± 0,09
Ортодонтичне лікування тривалістю більше 1 року (n=58)	2,32 ± 0,12	1,95 ± 0,11

При аналізі гігієнічного стану порожнини рота звертали увагу на характер нальоту на зубах. Крім м'яких назубних відкладень відзначали й тверді: зубний камінь і щільний пігментований зубний наліт, який достовірно частіше зустрічався в групі пацієнтів, які перебували на ортодонтичному ліванні більше року. Розташовувався він найчастіше на шийках зубів з вестибулярної і оральної поверхонь та навколо брекетів, однак спостерігалися випадки, коли щільна плівка нальоту суцільно покривала зубні поверхні.

Слід зазначити, що наліт на зубах не був монохромним, відзначалася різниця в кольорі: від жовтого та коричневого до сіро-чорного. Тверді назубні відкладення у вигляді зубного каменю відзначали як у пацієнтів, тривалість ортодонтичного лікування яких складала до одного року, так і більше року.

Аналізуючи результати проведеного дослідження (табл. 3) встановлено, що показники гігієнічного стану виявилися «поганими» або «незадовільними» в обох групах спостереження. Так, в групі пацієнтів, тривалість ортодонтичного лікування яких складала до одного року, гігієна порожнини рота була «гарною» лише у 7 %, а в другій групі обстежених пацієнтів – 5 %. «Задовільний» стан гігієни порожнини рота визначено у 23,3 % пацієнтів, а «незадовільний» – у більше, ніж 70 % хворих. При цьому гігієнічний індекс ОНІ-S у пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту під час ортодонтичного лікування складав від $2,25 \pm 0,11$ бал. до $2,32 \pm 0,12$ бал., а індекс Silness-Loe – $1,72 \pm 0,09$ бал. – $1,95 \pm 0,11$ балів.

Таким чином, у пацієнтів, що знаходилися на лікуванні з використанням незнімної ортодонтичної техніки встановлено значне погіршення гігієнічного стану ротової порожнини за визначеними індексами гігієни.

Отримані дані свідчать про високу потребу досліджуваного контингенту в допомозі лікаря-стоматолога для загальної оцінки їх стоматологічного статусу, визначення обсягу відповідної допомоги, оптимізації та потенціювання якості гігієнічних навичок професійного характеру.

Література:

1. Зубкова Л.П. Структура порушень зубочелюстной системы у детей из разных регионов Украины / Л.П. Зубкова, О.А. Мардашко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми ортопедичної стоматології та ортодонції”. – Полтава. – 2000. – С. 42 - 45.
2. Скрипкина Г.И. Определение количественного состава микрофлоры полости рта у детей на стоматологическом приеме / Г.И. Скрипкина / Г.И. Скрипкина // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2010. – №3. – С. 30–31.
3. Дорошенко С.І. Розповсюдженість зубощелепних аномалій та деформацій, а також дефектів зубів і зубних рядів серед дітей шкільного віку м. Києва / С.І.Дорошенко, Є.А. Кульгінський, Ю.В. Ієвлєєва // Вісник стоматології. – 2009. – №2. – С.76-81.
4. Потапчук А.М. Розповсюдженість зубощелепних аномалій у школярів Ужгородського району / А.М. Потапчук, О.Ю. Рівіс, М.В. Рівіс // Матеріали II міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених: Ужгородський національний університет, 2013. – С. 70–72.
5. Макєєв В.Ф. Частота зубощелепних аномалій та стан гігієни порожнини рота у школярів м. Львова / В.Ф. Макєєв, Б.М. Мірчук, О.Б. Завойко // Вісник стоматології. – 2017. – №3. – С.32– 34.
6. Лихота К.М. Профілактика ускладнень під час лікування пацієнтів незнімними ортодонтичними апаратами / К.М. Лихота, І.В. Мельник // Дентальные технологии. – 2007. – №2. – С. 64-66.
7. Каськова Л.Ф. Стан гігієни порожнини рота та тканин пародонту у дітей з зубощелепними аномаліями в процесі лікування знімними ортодонтичними конструкціями / Каськова Л.Ф., Тараненко Н.М. // Вісник стоматології. – 2004. – №4. – С. 57-59.

References:

1. Zubkova L.P., Mardashko O.A. Structure of dental disorders in children from different regions of Ukraine. Materials of the all-Ukrainian scientific and practical conference "Actual problems of orthopedic dentistry and orthodontics". Poltava; 2000:42-45.
2. Skripkina G.I. Determination of the quantitative composition of the oral microflora in children at a dental appointment. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2010;3:30–31.
3. Doroshenko S.I., Kul'gins'kyj Je.A., Ijevljejeva Ju.V. Distribution of dental anomalies and deformities, as well as defects of the teeth and dentition system among school-age children in Kiev. Visnyk stomatologii'. 2009;2:76-81.
4. Potapchuk A.M., Rivis O.Ju., Rivis M.V. Prevalence of dental anomalies in

school children of Uzhgorod district. Materials of the II international dental conference of students and young scientists-Uzhgorod: Uzhgorod national University; 2013:70–72.

5. Makjejev V.F., B.M. Mirchuk, Zavoŷko O.B. The frequency of dental anomalies and the state of oral hygiene in schoolchildren in Lviv. *Visnyk stomatologii*. 2017;3:32–34.

6. Lyhota K.M., Mel'nyk I.V. Prevention of complications during treatment of patients with fixed orthodontic devices. *Dental'nye tekhnologii*. 2007;2:64-66.

7. Kas'kova L.F., Taranenko N.M. State of oral hygiene and periodontal tissues in children with dental anomalies during treatment with removable orthodontic structures. *Visnyk stomatologii*'. 2004;4:57-59.

Робота надійшла в редакцію 15.01.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 575.113:[616.31+616-053.5]

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3773160>

¹С. В. Скульская, ²Т. Г. Вербицкая, ²О. В. Деньга

ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ РАЗЛИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА TNF-АЛЬФА И ГЕНА AMELX

¹Национальная медицинская академия последиplomного образования им. П. Л. Шупика, г. Киев;

²Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Национальной академии медицинских наук Украины»

Summary. ¹Skulska S. V. Ph.D., ²Verbitskaya T. G. Ph.D., ²Denga O. V. M.D. **PROBABILITY OF DENTAL PATHOLOGY DEVELOPMENT IN CHILDREN RESIDING UNDER DIFFERENT ANTHROPOGENIC LOADS BASED ON THE MOLECULAR GENETIC EVALUATION OF TNF- α GENE AND AMELX GENE POLYMORPHISM.** - ¹*National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk*; ²*State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"*, e-mail: vestnik@ukr.net. **Urgency.** Under conditions of increased technogenic load, the number of cases of conjugate pathology of dental caries and periodontal diseases in children is increased. The pathogenesis of the disease includes a non-specific inflammatory response and an immune response. The leading role in the development of inflammation belongs to a heterogeneous group of cytokines. The occurrence of caries is largely determined by the tissue resistance of the enamel, which makes it possible to withstand the effects of pathogenic microflora of plaque on it. The individual characteristics of the development and structure of tooth enamel are determined by epigenetic factors and the genetic variability of the body. **The objective:** to determine the effect of G308A polymorphism of the TNF- α gene and rs17878486, rs946252 polymorphisms of the AMELX gene on the clinical manifestations of oral pathology in children living in areas of different anthropogenic stress for the formation of risk groups and the development of effective preventive and therapeutic measures. **Materials and methods.** We studied the polymorphism G (-308) A of the TNF gene, allelic variants of the AMELX gene (rs17878486; rs946252). The state of hard tooth tissues, oral hygiene, and periodontal tissues in children that live in areas of various anthropogenic stress were assessed.